

Внедрение требований учета будущих событий в элементы учетной политики предприятия

Еремеева Ольга Сергеевна, к-т экон. наук
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

Аннотация. В статье раскрываются возможности реализации требований учета будущих событий через учетную политику предприятия. Приводится пример положений учетной политики, которые способствуют раскрытию в отчетности будущих событий и могут быть внедрены в практику деятельности предприятия.

Ключевые слова: учетная политика, интегрированная отчетность, оценочные значения, будущие события.

Тенденции современного информационного общества, безусловно, затрагивают сферу бухгалтерского учета и отчетности. Пользователи отчетности хотят видеть отчетность быстрой, понятной, полезной. При этом круг информации отчетности расширяется, включая нефинансовые показатели и показатели, раскрывающие перспективы деятельности предприятия. Таким запросам пользователей отвечает интегрированная отчетность [2]. Развитие теории и практики бухгалтерского учета сегодня во многом направлено на учет прогнозной интегрированной информации.

Изучая современное российское бухгалтерское законодательство [1] приходим к выводу, что федеральные стандарты бухгалтерского учета (положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)) определяют обязательность отражения будущих событий в учете и отчетности. Тем не менее, на практике предприятия остерегаются применять оценочные значения будущего. Особенно, проблема актуальна для малого бизнеса, которому позволительно вести упрощенный бухгалтерский учет. Упрощения, предусмотренные

Информацией Минфина РФ от 11.06.2009 "Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства" сводят на нет все стремления международных стандартов финансовой отчетности и федеральных российских стандартов к раскрытию в отчетности перспектив существования предприятия. Следуя тенденциям развития интегрированного мышления (т.е. мышления рассматривающего взаимосвязь различных внутренних и внешних факторов, влияющих на предприятие сейчас и в кратко, средне и долгосрочной перспективе), важно сохранить в учетной политике те аспекты, которые касаются оценки перспектив деятельности предприятия, помогают заинтересованным лицам разобраться в возможностях и рисках предприятия.

Приведем пример положений учетной политики, которые способствуют раскрытию в отчетности будущих событий и могут быть внедрены в практику деятельности предприятия, в том числе субъекта малого предпринимательства (Таблица).

Таблица. Положения учетной политики

Текст учетной политики	Нормативный документ - основание
При формировании учетной политики организация исходит из того, что будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому	Пункт 5 ПБУ 1/2008
Переоценка основных средств производится на регулярной основе, но не чаще одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года	Пункт 15 ПБУ 6/01
Переоценка нематериальных активов производится на регулярной основе, но не чаще одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года	Пункт 17 ПБУ 14/2007
Срок полезного использования и способ определения амортизации нематериальных активов ежегодно проверяется организацией на необходимость их уточнения	Пункты 27, 30 ПБУ 14/2007
Создается резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась. Оценка снижения стоимости материально-производственных запасов проводится один раз в год, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности	Пункт 25 ПБУ 5/01
Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется ежемесячно	Пункт 20 ПБУ 19/02
Проверка на обесценение финансовых вложений в целях создания резерва под обесценение финансовых вложений проводится на регулярной основе, по состоянию на 31 декабря отчетного года	Пункт 38 ПБУ 19/02
Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года	Пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится, на дату совершения операции в иностранной валюте, на отчетную дату, а также по мере изменения курса	Пункт 7 ПБУ 3/2006

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов	Пункт 3 ПБУ 18/02
При составлении бухгалтерской отчетности организация отражает отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство развернуто (не сальдировано). Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02	Пункт 22 ПБУ 18/02
Организация создает резервы по судебным искам, налоговым рискам и прочим резервам	Пункты 5, 8 ПБУ 8/2010
Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность организацией-заемщиком производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней	Пункт 17 ПБУ 15/2008. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению"
Информация по условным обязательствам и условным активам раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности	Пункт 9, 13, 14, 25, 27 ПБУ 8/2010
Организация приводит в пояснениях к бухгалтерской отчетности планируемые значения показателей собственного капитала, предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения, информацию о рисках	Пункт 39 ПБУ 4/99

Необходимо отметить, что в таблице не указан подробный порядок расчета резервов. Каждый резерв имеет свою специфику расчета и зависит от масштабов деятельности конкретного хозяйствующего субъекта.

Всесоюзное отражение оценочных значений и будущих характеристик жизни предприятия потребует от менеджмента осмысления всех событий хозяйственной деятельности организации, обеспечит владение исчерпывающей информацией о них. Таким образом, соблюдение бухгалтер-

ской учетной политики становится одним из стимулов грамотного управления предприятием, стимулом перехода на интегрированное мышление. Составление интегрированного отчета может явиться для предприятия конкурентным преимуществом при получении государственной поддержки, привлечении инвестирования, отстаивании своих позиций на рынке.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00163.

Литература:

1. Еремеева О.С. Бухгалтерский учет будущих событий в федеральных стандартах // Аудитор. 2018. № 8. С. 23 – 29.
2. Международный стандарт по интегрированной отчетности [Электронный ресурс] / http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf (дата обращения: 26.09.2018)